

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15813010>

ATOM FIZIKASIDAN MASALALAR YECHISH METODIKASI

Jo'rayev Farxod Isroilovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada atom fizikasiga doir uchta masalaning yechish metodikasi keltirilgan. Shuningdek, masala yechish uchun o'quvchilarga zarur metodik tavsiyalar berilgan.

***Kalit so'zlar:** masala, analitik metod, sintetik metod, tahlil, sintez, sterjen, sfera, sharsimon jism, tezlik, tezlanish.*

METHODOLOGY FOR SOLVING PROBLEMS IN ATOMIC PHYSICS.

ABSTRACT

This article presents the solution methodology for two problems related to the atomic physics. Additionally, essential methodological recommendations are provided for students to solve the problems.

***Key words:** problem, analytical method, synthetic method, analysis, synthesis, stern, sphere, spherical body, speed, acceleration.*

KIRISH

Masala yechish-kichik hodisa va jarayondagi noma'lum fizik kattaliklarni masala shartida berilgan kattaliklar orqali ifodalangan formulasini chiqarib masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini o'rniga qo'yib hisoblashdir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi. Masalalar yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunsinlar, ularni ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masalalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat[1].

Fizikadan masala yechishda o'quvchilar quyidagi qisqacha metodik ko'rsatmaga amal qiladilar:

1. Masalaning sharti bir necha marta o'qib chiqiladi va u fizikaning qaysi bo'limiga tegishli ekani aniqlandi.

2 Masalaning qaysi bo‘limga tegishliligi anglanadi, mazmuni tushuniladi va masala shartida berilgan kattaliklar „XBS” da ifodalanib, topish kerak bo‘lgan kattalik yoziladi.

3. Masalaning shartiga mos keluvchi chizma chiziladi.

4. Masala shartida qanday fizik qonuniyatlar yotgani aniqlanadi.

5. Masalani umumiy ko‘rinishda yechish uchun ketma-ketlik asosida masala shartidagi noma’lum kattalikni ma’lum kattaliklar bilan bog‘lovchi formulalar hosil qilinadi.

6. Masala yechishda qo‘llanilgan har bir qonun, qoida, formula va fizik kattaliklar qisqacha izohlab boriladi.

7. Masala shartiga berilgan kattaliklar aniqlangan formulaga qo‘yiladi va hisoblanadi.

8. Masalaning javobini chiqarishda uning aniqligiga ahamiyat beriladi va kerakli xulosalar chiqariladi.

ASOSIY QISM

Atom fizikasidan quyidagi 2 ta maslanning yechish metodikasini keltiramiz:

1. Vodorod atomidagi elektron ma’lum bir orbitadan ikkinchi orbitaga tushdi va atom monoxromatik nur chiqardi. Bu nur davri $2,6\mu\text{m}$ bo‘lgan difraksion panjaraga tik tushdi. Natijada ikkinchi tartibli bosh maksimum 30^0 burchak ostida ko‘rindi. Elektron vodorod atomida dastlab nechanchi orbitada aylanayotgan edi?

Yechilishi: Bu masalani uning ikkinchi qismidan, ya’ni difraksion panjaraga oid qismidan boshlaymiz.

1) davri $d = 2,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ bo‘lgan difraksion panjaraga qanday to‘lqin uzunlikdagi nur tushsa, $k = 2$ tartibli maksimum $\alpha = 30^0$ burchak ostida tushadi?

$$d \sin \alpha = k \lambda, \quad \lambda = \frac{d \sin \alpha}{k} = \frac{2,6 \cdot 10^{-6} \cdot \sin 30^0}{2} = 0,65 \cdot 10^{-6} \text{ m}.$$

2) Vodorod atomidagi Elektron nechanchi orbitadan ($m=?$) $n=2$ -orbitaga tushsa, $0,65 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ to‘lqin uzunlikka ega bo‘lgan foton nurlanadi? ($R = 3,3 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$ - Ridberg doimiysi)

$$v = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) = \frac{c}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{cn^2 m^2}{m^2 - n^2}$$

$$m = n \sqrt{\frac{R\lambda}{R\lambda - cn^2}} = \sqrt{\frac{3,3 \cdot 10^{15} \cdot 0,65 \cdot 10^{-6}}{3,3 \cdot 10^{15} \cdot 0,65 \cdot 10^{-6} - 3 \cdot 10^8 \cdot 2^2}} = 3$$

Javob: $m = 3$

2. Klassik elektrodinamika tasavvurlariga ko'ra, a tezlanish bilan harakatlanayotgan elektronning nurlanish quvvati $P = \frac{2e^2 a^2}{4\pi\epsilon_0 c^2}$ ga teng. Elektronning boshlang'ich radiusi $r_0 = 10^{-10} m$ bo'lib, u aylana orbita bo'ylab tekis harakatlanmoqda deb faraz qilib He^+ ionning yashash vaqtini baholang. e -elektron zaryadi, ϵ_0 -elektr doimiysi, c -yorug'likning vakuumdagi tezligi.

Berilgan: $P = \frac{2e^2 a^2}{4\pi\epsilon_0 c^2}$, $r_0 = 10^{-10} m$, $m = 9,1 \cdot 10^{-31} kg$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$, $Z = 2e$,
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} F/m$, $c = 3 \cdot 10^8 m/s$.

Yechilishi: Elektronning P nurlanish quvvati uning E to'liq energiyasining vaqt birligi ichida kamayishiga (yo'qolishiga) teng:

$$P = -\frac{dE}{dt}$$

Bu yerdan atomning "yashash vaqti" quyidagiga teng:

$$t = -\int_{r_0}^0 \frac{dE}{P},$$

Bunda $dE = \frac{Ze^2 dr}{8\pi\epsilon_0 r^2}$. Elektron tezlanishi esa Nyutonning 2-qonunidan quyidagiga teng

bo'ladi: $a = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2 m}$. U holda yashash vaqtini quyidagicha topamiz:

$$t = -\frac{4\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 c^3}{Ze^4} \int_{r_0}^0 r^2 dr = \frac{4\pi^2 \epsilon_0^2 m^2 c^3 r_0^3}{Ze^4}$$

Javob: $t \approx 5 \cdot 10^{-11} s$.

XULOSA

Masalalar yechishda, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilar analitik usuldan foydalanish samaralidir, chunki bu usul ularning mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Masalalarni yechishda analiz yoki sintezni bir biridan ajratish qiyin, ular hamma vaqt o'zaro bog'langan holda keladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. V. G. Razumovskiy va boshq. (1990). Fizika o‘qitish metodikasi asoslari. O‘qituvchi.
2. Fizikadan masalalar yechish metodikasi. (1976). S. Ye. Kamenetskiy, V. P. Orexov Fizikadan masalalar yechish metodikasi. “O‘qituvchi nashriyoti”.